

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталю Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

KHANAAROV Dilshod Abdushukurovich
Associate Professor
Tashkent State Dental Institute

ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY

For citation: Khanazarov D.A. On the issue of odontopreparation in orthopedic dentistry // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.168-177

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14181842>

The article presents the current problems of dental odontopreparation in orthopedic practice. When studying the parameters of the oral microflora in patients with dissected teeth, it determines the presence of dysbiosis and indicates the need for oral sanitation in preparing the tooth for prosthetics, in order to obtain the optimal clinical effect of orthopedic treatment.

Keywords: orthopedic dentistry, odontopreparation, microflora.

ХАНАЗАРОВ Дилшод Абдушукурович
Доцент

Ташкентский государственный стоматологический

**К ВОПРОСУ ОДОНТОПРЕПАРИРОВАНИЯ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ****АННОТАЦИЯ**

В статье представлены современные проблемы одонтопрепарирования зубов в ортопедической практике. При изучении параметров микрофлоры полости рта у больных с препарированными зубами определяет наличие дисбактериоза и указывает на необходимость проведения санации полости рта при подготовке зуба к протезированию, для получения оптимального клинического эффекта ортопедического лечения.

Ключевые слова: ортопедическая стоматология, одонтопрепарирование, микрофлора.

XANAAROV Dilshod Abdushukurovich
dotsent
Toshkent davlat stomatologiyasi instituti

ORTOPEDIK STOMATOLOGIYADA ODONTOPREPARATSIYA MASALASIGA

ANNOTATSIYA

Maqolada ortopedik amaliyotda stomatologik odonto tayyorlashning dolzarb muammolari keltirilgan. Tishlari ajratilgan bemorlarda og'iz mikroflorasining parametrlarini o'rganayotganda, u dysbioz mavjudligini aniqlaydi va ortopedik davolanishning optimal klinik ta'sirini olish uchun tishni protezlashga tayyorlashda og'iz sanitariyasi zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: ortopedik stomatologiya, odonto tayyorlash, mikroflora.

Актуальность. Одонтопрепарирование при подготовке зубов к протезированию металлокерамическими и металлопластмассовыми протезами не только приводит к уменьшению массы твёрдых тканей зубов, но и существенно изменяет саму структуру дентина и эмали. Вибрация, высокие температуры и другие, механические и физические воздействия при одонтопрепарировании, в свою очередь, также способствуют повышению чувствительности зуба к действию факторов внешней среды [1].

Несмотря на высокий уровень современных научных достижений в изучении реактивных изменений в твердых тканях, пульпе и пародонте после одонтопрепарирования зубов под цельнолитые, металлокерамические или монокаркасные эстетические протезы, проблема профилактики осложнений остается весьма актуальной [1,5,10,15,29,31]. Одонтопрепарирование следует рассматривать как сложное и небезопасное оперативное вмешательство, вызывающее ряд изменений как на местном уровне, так и на уровне организма в целом [14].

Щадящий режим одонтопрепарирования, используемый в клинике для подготовки опорных зубов, позволяет в определенной степени снизить реактивные процессы, но не исключает полностью воздействия неблагоприятных факторов на обнаженную поверхность твердых тканей,- пульпу, пародонт [5,8,23,29]. Исследования ряда авторов выявили частоту осложнений в твердых тканях зубов при одонтопрепарировании и после него до 23%, которые характеризовались различием по интенсивности и глубине развития [3,24,25,30]. Непосредственным осложнениям в процессе одонтопрепарирования и их устранению отведено значительное место. Однако анализу причин этих осложнений со стороны твердых тканей, пульпы, пародонта в отдаленные сроки уделено очень мало внимания. По существу, в настоящее время нет полноценной информации о сравнительных характеристиках различных методов и средств профилактики осложнений после одонтопрепарирования. В этой связи, весьма актуальными, интересными и полезными являются исследования по изучению сравнительной эффективности методов одонтопрепарирования и применения средств, повышающих устойчивость опорных зубов к патогенным факторам.

Микроорганизмы, находящиеся на обнаженной поверхности дентина и их токсины, проникая в пульпу, могут вызывать воспаление [6,7,12,27]. Исследования, посвященные изучению влияния на микрофлору полости рта различных химических и физических агентов, таких как антибиотики, ферменты, разнообразные дезинфицирующие средства и лазерное излучение довольно многочисленны.

Согласно современным теориям, ведущими повреждающими факторами выступает термомеханическая травма, возникающие изменения в органическом и минеральном компонентах, содействующие нарушению их биологической взаимосвязи и целостности системы. Дезинтеграция твердых тканей приводит к запуску механизмов аутопроцессов и реактивного воспаления пульпы опорных зубов, развивающегося с различной интенсивностью. В клинических условиях очень часто не представляется достоверно определить степень воспалительной реакции и перспективу ее разрешения [4,7,8,13,21,26]. Состояние эмалевого края рассматривается в качестве одного из основных критериев корректного одонтопрепарирования [22,24,28,30]. Эмаль взрослого человека имеет твердость 266-311, дентин - около 80 в единицах Виккерса. Различные показатели твердости тканей зуба обуславливают традиции применения различных боров: для работы с эмалью используют

алмазные боры, с дентином -твердосплавные, с некротизированными тканями - стальные [22,30, 31].

Нарушение микроструктуры поверхности тканей зуба после препарирования связывают с локальным перегревом в точке контакта с инструментом. Степень тепловыделения зависит от многих факторов, в частности от формы инструмента. Так, при работе алмазными борами с винтообразными насечками появлению дефектов поверхности препятствует более интенсивный отвод тепла, чем при работе алмазными борами других форм [30, 31]. Применение карборундовых камней и алмазных дисков, напротив, значительный перегрев твердых тканей вследствие большей площади контакта инструмента с поверхностью зуба [25]. В зависимости от вида фиксирующего материала, обеспечение максимальной адгезии может требовать более грубой поверхности (для поликарбоксилатного цемента) или более сглаженной (для цинкфосфатного, стеклоиономерного) [2,11,16]. Согласно имеющимся данным, при использовании цинкфосфатного фиксирующего цемента требуется шероховатость поверхности препарированного зуба в пределах 5-8 мкм, стеклоиономерного - от 4 до 6 мкм [7, 12, 15, 17, 21]. Максимальный размер шероховатостей не должен превышать 10 мкм, в противном случае затрудняется получение качественных оттисков [26, 30].

Для сцепления композиционных материалов с твердыми тканями существенное значение имеет не столько глубина бороздок, сколько отсутствие смазанного слоя и доступность микроструктур твердых тканей для проникновения адгезива [6, 9, 18, 27]. При одонтопрепарировании под несъемные конструкции на цельнолитой основе обязательным является создание уступа или символа уступа. Исследователи, вне зависимости от рекомендуемых формы уступа, последовательности этапов препарирования зубов, вида ротационных инструментов, используемого оборудования или материалов приходят к выводу о необходимости полировки границы препарирования [19, 20]. Увеличение шероховатости в данной зоне может служить причиной развития вторичного кариеса из-за неточного краевого прилегания [14,21,24]. Таким образом, результат одонтопрепарирования во многом зависит от вида примененного ротационного инструментария и корректности его использования. Одонтопрепарирование с использованием установок с турбинными наконечниками и соответствующих боров, вызывает наименьшие повреждения твердых тканей зуба. На поверхности борозд и гребней при использовании алмазированных боров иногда определяются скопления дискретных частиц, среди которых возможно различить и микроорганизмы (рис. 1).

Большое количество работ посвящено изучению поверхности твердых тканей зубов после обработки различными инструментами. Для этих целей широко применяется метод микроскопии с помощью электронного микроскопа. Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) успешно применяется для исследования количества, равномерности, глубины борозд на препарированной поверхности твердых тканей зубов, оценки состояния их микроструктур, оценки толщины смазанного слоя, эффективности протравливания [14, 15, 24, 29]. Тандемная сканирующая микроскопия (ТСМ) используется для выявления нарушения микроструктуры твердых тканей зуба. Конфокальная лазерная сканирующая микроскопия (КЛСМ) позволяет реконструировать трехмерное изображение образца. Данные, полученные с помощью этих методов, позволяют объективно оценить влияние типа и зернистости инструмента, методик и режимов препарирования на качество полученной поверхности.

Использование алмазированных боров даёт оптимальную картину. При этом не наблюдается существенных повреждений, как термического характера, так и мелких осколков твердых тканей на обработанной поверхности (рис. 2).

Проведенные исследования с помощью световой микроскопии и ТЭМ декальцинированных срезов и недекальцинированных зубов с помощью СЭМ, подвергнутых одонтопрепарированию с использованием различных боров на установках с электромеханическими приводами и турбинными.

Рис. 39. То же на установке с турбинным наконечником. Дискретные частицы на поверхности. СЭМ x 400.

Рис. 40. Отсутствие дискретных частиц и "вспененных" структур при использовании алмазированного бора на установке с турбинным наконечником. СЭМ x400.

Рис. 1. На установке с турбинным наконечником. Дискретные частицы на поверхности. СЭМ x 400.

Рис. 39. То же на установке с турбинным наконечником. Дискретные частицы на поверхности. СЭМ x 400.

Рис. 40. Отсутствие дискретных частиц и "вспененных" структур при использовании алмазного бора на установке с турбинным наконечником. СЭМ x400.

Рис.2. Отсутствие дискретных частиц и "вспененных" структур при использовании алмазного бора на установке с турбинным наконечником. СЭМ x400.

При одонтопрепарировании зачастую полностью снимается слой эмали и значительный слой дентина. Это приводит к утрате важного защитного слоя и обнажает дентинные каналцы. Единственной "защитой" пульпы зуба от действия внешних факторов в этих случаях являются массы детрита, заполняющие просветы дентинных каналцев. На границе препарированной и интактной поверхности зуба отмечается значительные скопления микроорганизмов. Поскольку из-за нарушения барьерно-защитной функции твёрдых тканей в виде их деструкции при одонтопрепарировании пульпа зуба оказывается практически не защищённой. Наличие большого числа микроорганизмов и, в первую очередь, на поверхности зуба создаёт реальную угрозу пенетрации микроорганизмами пульпы. Сами детритические массы на поверхности зуба и в зубных карманах, возникшие вследствие одонтопрепарирования, могут явиться источником различных инфекционно - воспалительных осложнений. В этой связи важной составной частью подготовки зуба к протезированию должна стать профилактика этих инфекционных осложнений. Проведенные исследования с помощью просвечивающей электронной микроскопии (ТЭМ) подтвердили наличие на

границе препарированной поверхности большого числа разнообразных микроорганизмов. Эти микроорганизмы, как палочки, так и кокки наряду со скоплениями детрита располагаются на поверхности обнажённого дентина. Последний представляет собой гомогенизированную структуру, в которой не определяются каналцы (рис. 3). В целом формы микроорганизмов в этих скоплениях весьма разнообразны. Однако в некоторых участках отмечаются скопления однородных микроорганизмов, напоминающие формирующиеся микроколонии (рис. 4).

Рис. 25. Детрит и микроорганизмы на поверхности эмали при одонтопрепарировании на установке с турбинным наконечником. Декальцинированный зуб. Г - Э 10 x 20.

Рис. 26. Большое число микроорганизмов на поверхности зуба у границы с одонтопрепарированной поверхностью. Декальцинация. ТЭМ x 3000.

Рис. 3. Большое число микроорганизмов на поверхности зуба у границы с одонтопрепарированной поверхностью. Декальцинация. ТЭМ x 3000.

Рис. 27. Скопления микроорганизмов у поверхности зуба на границе с одонтопрепарированной поверхностью зуба. Декальцинация ТЭМ x 7500.

Рис. 28. Полиморфизм дентинных каналцев после одонтопрепарирования на установке с электромеханическим приводом со стандартным приспособлением. Декальцинация. ТЭМ x 3000.

Рис. 4. Скопления микроорганизмов у поверхности зуба на границе с одонтопрепарированной поверхностью зуба. Декальцинация ТЭМ x 7500.

Одним из механизмов защиты макроорганизма от воздействия микроорганизмов и возникновения воспалительных процессов являются факторы неспецифической защиты. Поэтому было интересно изучить у больных с препарированными зубами состояние факторов неспецифической резистентности, так как после одонтопрепарирования нарушается

целостность ткани зуба и это способствует размножению различных условнопатогенных и патогенных микробов, что в конечном итоге приводит к нарушению состояния иммунологической реактивности организма. В развитии патологического процесса в полости рта определяющую роль играет состояние микробиологической флоры.

В этой связи в дальнейших исследованиях нами был изучен количественный состав микрофлоры слюны. Результаты исследования представлены в таблице 1 показывают, что в группе контроля при посеве слюны общее число микробов в среднем составило $9,75 \pm 1,12$, уровень стафилококков был равен $5,25 \pm 0,36$ КОЕ/мл, стафилококков - $4,71 \pm 0,76$ КОЕ/мл, микрококков и энтерококков соответственно $1,12 \pm 0,26$ КОЕ/мл и $1,27 \pm 0,41$ КОЕ/мл. Среднее количество эшерихии и грибов рода *Candida* в 1мл слюны составило $1,07 \pm 0,21$ КОЕ и $3,78 \pm 0,65$ КОЕ.

Гемолитических кокков в слюне здоровых лиц не обнаружены.

Таблица 1.

Состояние микробиоциноза полости рта (слюны) у больных с препарированными зубами

Группы микробов	Количество микробов (Lg M+m КОЕ/мл)		
	Контрольная группа	Больные с препарированными зубами	p*
Число обследованных лиц	14	23	
Общее число микробов	$9,75 \pm 1,12$	$13,17 \pm 0,95$	<0,02
Стафилококки	$5,25 \pm 0,36$	$8,34 \pm 0,47$	<0,001
Стрептококки	$4,71 \pm 0,76$	$6,65 \pm 0,61$	<0,05
Микрококки	$1,12 \pm 0,26$	$2,37 \pm 0,42$	<0,02
Энтерококки	$1,27 \pm 0,41$	$3,72 \pm 0,54$	<0,01
Гемолитические кокки		$2,24 \pm 0,81$	<0,001
Грибы рода <i>Candida</i>	$3,78 \pm 0,65$	$5,72 \pm 0,58$	<0,05

Примечание: *-достоверность по отношению к данным контрольной группы

При изучении микробиологического состава слюны у больных с препарированными зубами выявлено, что у данной группы наблюдается нарушение состояния биоциноза полости рта, выражающиеся статистически достоверным повышением уровней исследованных микроорганизмов.

Так, у больных данной группы при культуральном посеве было обнаружено достоверное увеличение общего числа микробов ($13,17 \pm 0,95$ КОЕ/мл), по сравнению с уровнем группы контроля ($p < 0,02$). Количество стафилококков и стрептококков также было выше чем в контроле, и в среднем равнялась $8,34 \pm 0,47$ КОЕ/мл и $6,65 \pm 0,61$ КОЕ/мл соответственно.

Аналогичное увеличение отмечалось и при изучении содержания микрококков ($p < 0,02$), энтерококков ($p < 0,01$), эшерихии ($p < 0,01$) и грибов рода *Candida* ($p < 0,05$). У данной группы после препарирования зубов в посеве выявляются гемолитические кокки, которые у лиц контрольной группы не были высеяны.

Это, вероятно, связано с нарушением целостности ткани после одонтопрепарирования. Таким образом, исследования вышеизложенных параметров микрофлоры полости рта у больных с препарированными зубами свидетельствует о наличии дисбактериоза и указывает на необходимость проведения санации полости рта при подготовке зуба к протезированию, что в конечном итоге может оказать положительный клинический эффект при данной патологии.

В связи с этим нами было изучено состояние естественного иммунитета, в частности фагоцитарную активность нейтрофилов и лизоцима слюны - фактора антимикробной защиты полости рта. Исследование проводили у 23 больных с препарированными зубами. Контрольную группу составили 14 практически здоровых лиц.

Результаты исследования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Состояние иммунологических показателей полости рта (слюны) у больных с препарированными зубами.

Исследуемые показатели	Контрольная группа	Больные с препарированными зубами	P*
Число обследованных лиц	14	23	
Фагоцитарное число	5,6±0,35	3,1 ±0,41	<0,001
Фагоцитарный индекс (%)	68,4±12,54	52,6±2,21	<0,001
Лизоцим слюны (в титрах)	1:210±40	1:160±30	>0,05
S IgA слюны (в МЕ/мл)	0,37±0,05	0,23±0,02	<0,01

Примечание: *-достоверность по отношению к данным контрольной группы

При изучении фагоцитарной активности нейтрофилов слюны выявлено, что у здоровых лиц фагоцитарное число, то есть способность одного нейтрофила поглощать микробных частиц в среднем составило 5,6±0,35, а фагоцитарный индекс 68,4±2,54%. Титр лизоцима в слюне здоровых лиц в среднем равняется 1:210±40 и содержание секреторного иммуноглобулина А (S IgA) -0,37±0,05МЕ/мл.

Результаты исследования фагоцитарной активности нейтрофилов показали, что у больных с препарированными зубами отмечалось достоверное снижение фагоцитарного числа и индекса по сравнению с данными контрольной группы и в среднем было равно 3,1±0,41 и 52,6±2,21% соответственно.

Полученные данные свидетельствуют, что подавление фагоцитарной активности нейтрофилов слюны способствует возникновению благоприятной среды в полости рта для размножения микроорганизмов, так как нейтрофилы утрачивают способности захватывать микробных частиц и фагоцитировать их.

Другим фактором неспецифического иммунитета является лизоцим. Изучение содержания его в слюне больных с препарированными зубами выявило снижение концентрации лизоцима ниже, чем у здоровых лиц и в среднем оно составило 1:160±30 против 1:210±40 в контроле. Уровень S IgA слюны у данной группы больных также статистически достоверно снизился и в среднем равнялся 0,23±0,02 МЕ/мл.

Полученные данные показывают, что у больных с препарированными зубами наблюдается нарушение функции неспецифической защиты организма, и оно диктует о необходимости ликвидации очагов одонтогенной инфекции.

Таким образом, Трёхмерная архитектоника и ультраструктура твёрдых тканей зубов, имеющая сложное строение, существенно изменяется и подвергается к необратимым

процессам в момент иссечения твердых тканей зубов, если она производится без учета давления на зуб, времени препаровки и дисперсности алмазных боров. После иссечения твердых тканей зубов на ее поверхности образуются ретенционные пункты для остатков пищи и патогенной микрофлоры. С момента препарирования и до окончательной фиксации коронок больные не могут пользоваться зубной щеткой, из-за повышенной чувствительности зубов, и гигиенические показатели полости рта резко снижаются, с появлением неприятных запахов изо рта. путем оптимизации одонтопрепарирования возможно достичь снижения доли осложнений, связанных с нарушением микроструктуры твердых тканей, развитием альтеративных изменений в пульпе и маргинальном пародонте. В свою очередь, это должно приводить к повышению качества ортопедического лечения несъемными конструкциями.

IQTIBOSLAR | CHOSKI | REFERENCES:

1. Абакаров С.И. Профилактика осложнений при применении металлоке рамических протезов // *Стоматология*. - 1989. - Т.68, N2. - С.41-43.
2. Алешина О. А. Клинико-экспертная оценка ошибок и осложнений в ортопедической стоматологии при протезировании несъемными протезами: автореф. дис. ... канд. мед. наук / О. А. Алешина. - Н. Новгород, 2011. - 25 с.13. Большаков Г. В. Одонтопрепарирование / Г. В. Большаков. - Саратов, 1983. - 315 с.
3. Артамонова, В. Н. К вопросу о повышении эффективности лечения кариеса / В. Н. Артамонова // *Патофизиологические механизмы развития заболеваний: монография*. - СПб.: Нева, 2010. - С. 71-72.
4. Арутюнов С. Д. Изучение адгезии фиксирующих цементов к твердым тканям зуба / С. Д. Арутюнов, Е. Н. Жулев, А. С. Казарин, А. В. Бейган // *Российский стоматологический журнал*. - 2006. - №4. - С. 6-8.14. Боровский Е. В. Кариесрезистентность / Е. В. Боровский, В. К. Леонтьев // *Стоматология*. - 2012. - №5. - С. 26-28.
5. Вейсгейм Л. Д. Клинический случай лечения зуба с подвижностью III степени и периодонтальной патологией под опору несъемного протеза / Л. Д. Вейсгейм, Т. Н. Гоменюк // *Эндодонтия Today*. - 2016. - №2. - С. 48-49.
6. Жулев Е. Н. Обследование больного в клинике ортопедической стоматологии / Е. Н. Жулев, Е. Ю. Николаев, А. В. Кочубейник. - Н. Новгород: Изд-во НижГМА, 2015. - 60 с.
7. Иващенко А. В. Препарирование твердых тканей зубов с использованием инновационной дентальной навигационной системы / А. В. Иващенко // *Известия самарского научного центра Российской академии наук, Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки*. - 2014. - Т.16, №5-2. - С. 860-864.
8. Копытов А.А., А. В. Цимбалистов, А. А. Копытов, А. А. Оганесян К вопросу износостойкости алмазных стоматологических боров (часть 2) // *Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация*. - 2017. - №5(254). - С. 194-199.
9. Краюшкин А. И., Т. В. Моторкина, С. В. Дмитриенко [и др.]. Клинические классификации, применяемые в ортопедической стоматологии: учебное пособие / - Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2005. - 63 с.
10. Коннов В. В. Методы ортопедического лечения зубных рядов / В. В. Коннов, М. Р. Арутюнян // *Саратовский научно-медицинский журнал*. - 2016. - Т.12, №3. - С. 399-403.
11. Краснослободцева О. А. Особенности применения боров при оперативном лечении тканей пародонта / О. А. Краснослободцева // *Институт стоматологии*. - 2009. - №4 (45). - С. 82-84.
12. Курбанов О. Р. Заболеваемость и потребность в стоматологическом лечении пожилого населения / О. Р. Курбанов, З. О. Курбанов, Р. Т. Магдиев, Д. М. Кудаев // *Юг России: экология, развитие*. - 2015. - Т.10, №2. - С. 184-191.
13. Логинова Н. К. Физиология эмали и дентина / Н. К. Логинова, А. Г. Колесник, В. С. Бартенев // *Стоматология*. - 2006. - №4. - С. 60-68.

14. Луцкая, И. К. Физиология зуба / И. К. Луцкая // Современная стоматология. - 2007. - №1. - С. 50-55.71. Полякова М. А. Исследование агрессивности алмазных боров / М. А. Полякова, И. М. Макеева, Д. Г. Михайлов // Стоматология для всех. - 2011. - №2. - 20-22.
15. Салимов Т. М. Особенности технологии изготовления безметалловой цельнокерамической коронки методом прессования из материала IPS E'MAX PRESS / Салимов Т. М., Ермаков А. О. // Проблемы медицины в современных условиях: сборник научных трудов по итогам междунар. науч.-практ. конф. - Казань, 2016. - С. 124-127.
16. Севбитов А. В., Браго А. С., Канукоева Е. Ю. [и др.]. Стоматология: введение в ортопедическую стоматологию / - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 92 с.
17. Федулова Т. В. Оценка влияния выбора боров на клинические характеристики пломб при лечении кариеса временных зубов / Т. В. Федулова // Dental Forum. - 2011. - № 3. -С. 132.
18. Хопф П. Д. Комплектование режущих инструментов для препарирования зубов под несъемные протезы / П. Д. Хопф, В. Н. Трезубов // Современная ортопедическая стоматология. - 2014. - №22. - С. 42-50.
19. Bürklein S. Incidence of dentinal defects after root canal preparation: reciprocating versus rotary instrumentation / S. Bürklein, P. Tsotsis, E. Schäfer // J. Endod. - 2013. - Vol.39, N4. - P. 501-504.
20. Clinical marginal and internal fit of crowns fabricated using different CAD/CAM technologies / Z. Huang, L. Zhang, J. Zhu et al. // J. Prosthodont. - 2015. - Vol.24, N4. - P.291-295.
21. Colpani, J. T. Evaluation of marginal and internal fit of ceramic crown copings / J. T. Colpani, M. Borba, Á. Della Bona // Dent Comparison between restorations in the permanent dentition produced by hand and rotary instrumentation - survival after 3 years / D. Taifour, J. E. Frencken, N. Beiruti et al. // Community Dent. Oral. Epidemiol. - 2003. - Vol.31, N2. - P.122-128.
22. Cutting efficiency of different dental materials utilized in an air abrasion system / U. Hassan, I. Farooq, I. A. Moheet, E. Al Shwaimi // Int. J. Health Sci. - 2017. - Vol.11, N4. - P. 1-5.
23. Effect of depth and tubule direction on ultimate tensile strength of human coronal dentin / S. Inoue, P. N. Pereira, C. Kawamoto et al. // Dent. Mater. J. - 2003. - Vol.22, N1. - P. 39-47. Effects of diamond bur particle size on dentin bond strength / Y. Hosoya, H. Shinkawa, C. Suefiji et al. // Am. J. Dent. - 2004. - Vol.17, N5. - P. 359-364.
24. Effect of margin designs on the marginal adaptation of zirconia copings / S. R. Habib, M. G. Al Ajmi, M. Al Dhafyan et al. // Acta Stomatol. Croat. - 2017. - Vol.51, N3. - P. 179-187. Effect of rotary cutting instruments on the resin-tooth interfacial ultra structure: An in vivo study / S. Sherawat, S. Tewari, J. Duhan et al. // J. Clin. Exp. Dent. - 2014. - Vol.6, N5. -P.467-473.
25. Freedman, G. Buyers' guide to diamond burs. So, what's new in burs? / G. Freedman // Dent. Today. - 2005. - Vol.24, N10. - P. 162-175.
26. Influence of tooth preparation burs on the roughness and bond strength of adhesives to human dentin surfaces / M. F. Ayad, A. A. Maghrabi, R. E. Saif, F. Garcia-Goboy // Am. J. Dent. - 2011. - Vol. 24, N 3. - P. 176-182.
27. Internal fit of pressed and computer-aided design/computer-aided manufacturing ceramic crowns made from digital and conventional impressions / E. Anadioti, S. A. Aquilino, D. G. Gratton et al. // J. Prosthet. Dent. - 2015. - Vol.113, N4. P. 304-309.
28. Polatova D. Sh., Madaminov A. Yu., Rakhimov N. M. The significance of the expression of pd-11 and p53 proteins in squamous cell carcinoma of the oropharynx associated with human papillomavirus // Journal of Biomedicine and Practice. – 2022. – Т. 7. – No. 4.
29. Isakulov , sh. R., Rizaev , f. A. (2022). Craniofacial zharohatlarda tibby yordamni tashkillashtirishni takimillashtirish va davolash usullarini yaxshilashga zamonaviy Jondaszow . Journal of Biomedicine and Practice, 7(1). 2022. – Т. 7. – No. 1.
30. Lad, P.P. Practical clinical considerations of luting cements: A review / P. P. Lad, M. Kamath, P. B. Kusugal // J. Int. Oral Health. - 2014. - Vol.6, N1. - P. 116-120. - Published online 2014 Feb 26.
31. Logan, E. M. Dentistry's Business Secrets: Proven Growth Strategies for Your new or existing practice / E. M. Logan. - Bloomington: AuthorHouse, 2011. - P. 141.

32. Memarpour, M. Comparison of microleakage from stainless steel crowns margins used with different restorative materials: an in vitro study / M. Memarpour, R. Derafshi, M. Razavi // Dent. Res. J. - 2016. - Vol.13, N1. - P. 7-12.
33. Thomas G. Scott Perkins: No simple dentist / G. Thomas // Dentaltown.- 2006.- N1.- P.20-24.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000